

Aportes de la literatura femenina para la deconstrucción del monstruo femicida en el imaginario social

Contributions of female literature to the femicidal monster deconstruction in the social imaginary

DOI: 10.5281/zenodo.5831831

María de Guadalupe Huesca González

Universidad de Buenos Aires

maria.huesca.ar@gmail.com

Fecha de recepción: 8 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2021

Resumen: Desde las obras de Mary Shelley, Marie Belloc Lowndes y Laura Restrepo, pertenecientes a tres siglos y dos continentes distintos se reflexiona en torno a la figura del monstruo como actor central en el imaginario social del feminicidio dentro de la cultura patriarcal. Buscamos desplazar la pregunta en torno al quién y por qué asesina hacia las condiciones que posibilitan el feminicidio en las claves de la relación insoluble entre monstruo y solapador(a) y las dimensiones de lo evitable y lo inevitable. La existencia del monstruo y la tragedia que de ella deriva se toman como un elemento dado y que puede leerse como espejos donde el monstruo y las víctimas nos invitan a mirarnos y obligan a pronunciarnos.

Palabras clave: cultura patriarcal, feminicidio, monstruo, solapador, espejo.

Abstract: The works of Mary Shelley, Marie Belloc Lowndes and Laura Restrepo allow us to think about the monster as the main character in the social imaginary on femicide within patriarchal culture across three different centuries and two different continents. We seek to shift away from the questions of who murders and why towards what conditions make femicide possible in the terms of the relationship between the monster and his/her procurer and the dimension of what is avoidable and what is not. The tragedy of the monster's existence is taken as a premise and depicted as mirrors where both monster and victims invite us to look at ourselves and compel us to take a stand.

Keywords: patriarchal culture, femicide, monster, procurer, mirror.

You are my creator, but I am your master – obey!

Shelley, Mary

Frankenstein

Jane Caputi (1989) planteó que los crímenes violentos contra las mujeres suelen ser presentados como inexplicables y sus perpetradores, como “desviados sociales” (438). Es de este modo que la cultura patriarcal busca negar que la exaltación de la supremacía masculina es productora de violencia sexual y la presenta, en cambio “como el dominio único de psicópatas y monstruos” (444). Esther Pineda (2019) explicó en el mismo orden de ideas la existencia de una industria cultural que construye y legitima un imaginario femicida que se alimenta de asesinos en serie, psicópatas y crímenes pasionales. En 2019 en México, el “monstruo de Ecatepec”, por ejemplo, era presentado así en un artículo periodístico: “según los custodios de la cárcel, les dijo que siente la necesidad de beber sangre humana cada tres meses.” (Clarín 2019).

A este dominio pertenecen las teorías psicopatológicas, donde la violencia es atribuida a trastornos de personalidad, mentales y/o adicciones (INDAGA 2019). Aguilar-Ruiz (2018) por ejemplo, elabora una recopilación de tres categorías de agresores de mujeres: el solo en la familia (con bajo índice de delitos y de violencia fuera del ámbito familiar sin consumo excesivo de sustancias estupefacientes o alcohol); el disfórico/borderline, caracterizado por su inestabilidad emocional, impulsividad e irascibilidad y los violentos/antisociales, quienes suelen delinquir, consumir alcohol y/u otras sustancias, con atributos narcisistas y antisociales de personalidad. Sin embargo, un estudio realizado en Perú con agresores de mujeres concluyó que la mayoría de ellos no presentaba trastornos de personalidad, que éstos suelen estar “sobre-diagnosticados” y que no hay una correlación entre el comportamiento abusivo de los maltratadores y la existencia de un trastorno de salud mental (INDAGA 2019: 24).

Más allá de preguntarnos si el femicida es un desviado social o un hijo sano del patriarcado, en el presente trabajo nos preguntamos qué aportes ha hecho la literatura femenina al imaginario social en torno al monstruo femicida. Tomamos como premisa la idea de Michael White según la cual las personas, al ser por un lado constitutivas del discurso y al mismo tiempo construidas a través de éste, se proyectan a la existencia “habitando o actuando un discurso cultural específico.” (Law & Madigan 1998: 7) La misma idea subyace a la visión lacaniana del espejo propuesta por Perilli (1983) según

la cual un sujeto confundido con su reflejo no logra ingresar al orden simbólico de la cultura y puede naufragar en lo imaginario.

Planteamos que existen ciertos aspectos que la literatura de autoría femenina puede aportarnos para la deconstrucción del monstruo como sujeto femicida en el imaginario social que las ciencias sociales podrían estar pasando por alto, que toman la existencia del monstruo y la tragedia que deriva de ella como un elemento dado y que pueden leerse como espejos donde el monstruo -y la víctima- nos invitan a mirarnos. Como señala Bette London (1993) al respecto de Mary Shelley en la creación de *Frankenstein*, la posición de la mujer en las exhibiciones del espectáculo de la masculinidad puede ser reveladora de todo aquello que le es perturbador. La figura del monstruo y la alegoría del “hacer un hombre” (literalmente en *Frankenstein* pero también culturalmente en la obra de Shelley y en el resto de las obras que analizaremos) y de la “producción de la masculinidad” están relacionadas (London 1993: 261) y las retomamos porque son ilustrativas de la cultura patriarcal.

Para ello buscamos demostrar la existencia de un pacto de silencio y un lazo indisoluble entre el monstruo y su creador (o solapador) que nos llevará luego a reflexionar en las claves de lo evitable y lo inevitable en escenarios y contextos permisivos. Proponemos pues, en torno al imaginario social del feminicidio, desplazar las preguntas de quién lo hace y por qué lo hace para concentrarnos en cuáles son las condiciones que posibilitan que lo haga. No nos detendremos en este trabajo sobre el papel de las víctimas, el cual requiere de otros abordajes y mayor profundización, si bien se mencionarán algunos aspectos sobre éstas que resultan imprescindibles para la comprensión de la figura del monstruo.

Nuestras unidades de análisis pertenecen a dos continentes y siglos diversos. Por un lado tenemos al primer femicida serial en la historia del imaginario social de esta cultura patriarcal a la que se refiere Caputi: Jack el Destripador, desviado social y femicida serial que analizaremos a través de la mirada de Marie Belloc Lowndes en su novela de 1913, *The Lodger*, encarnado por el señor Sleuth, inquilino en la casa de los Bunting y señalado por la prensa como “El Vengador”. Por otro lado y con un siglo de diferencia, la colombiana Laura Restrepo elaboró en 2018 *Los Divinos*, inspirada en el real asesinato de la niña Yuliana Samboní a manos de Rafael Uribe Noguera, encarnado por “El Muñeco” en la obra de Restrepo. Para carear ambas obras utilizaremos al monstruo originario por excelencia de la literatura de autoría femenina: la criatura creada por Victor Frankenstein en la obra de Mary Shelley de 1818, ésta nos servirá de patrón donde mediremos, compararemos y evaluaremos a los monstruos -esta vez femicidas- de los dos siglos posteriores.

El monstruo y el espejo

En *Los Divinos*, Laura Restrepo toma como punto de partida la pregunta “¿qué es un monstruo?” y nos adelanta a través de la sentencia de Michel Tournier que “monstruo viene de mostrar”. La autora cierra su libro como el uroboro al que hace referencia en uno de los pasajes de su obra y concluye:

Monstruo es quien se muestra, lo que se muestra. ¿La parte que se muestra? Si el Muñeco es la cara visible del monstruo, la cara oculta somos nosotros. Lo dice la experta Arbus: si quieres ver un monstruo, desvístete y mírate al espejo. (2018: pos.2954)

El espejo no es solamente la alegoría del monstruo en la obra de Restrepo. La autora construye un laberinto de espejos que recorremos y donde nos miramos como sociedad con al menos dos vías. Hay una que pertenece a los monstruos: “En Muñeco podríamos mirarnos como en un espejo, uno de esos de feria, que te distorsionan hasta la monstruosidad, sin que dejes de ser tú mismo el que asoma.”(2018: pos. 456) Y hay otro que pertenece a las víctimas como destaca en el siguiente pasaje acerca de la niña asesinada: “Ha sido dura la niñez de Niña–niña, la pequeña bogotana; dura pero no muy distinta a la de cualquier otra niña pobre de Colombia. Todas podrían mirarse en ella como en un espejo.” (Restrepo 2018: pos. 1748)

La cuestión que supone una dificultad angustiosa para el narrador de la historia -Hobbo- no es tanto la cercanía que tiene con el monstruo y la certeza que tenía desde hace tiempo de su monstruosidad, sino la crudeza que implica el hecho que si el Muñeco es un monstruo, él mismo -Hobbo-, también lo es porque es su espejo: “No es posible que a la larga Muñeco resulte siendo un monstruo, dado que es uno de nosotros” (2018: pos. 438). Más tarde se dará cuenta contundentemente de ello: “Él y yo somos hermanos siameses: me consume esa obsesión. Estamos hechos de la misma sustancia, y es sustancia podrida, pestilente, ponzoñosa”. (2018: pos. 1856)

Al remitirnos a nuestro monstruo originario -la criatura de Frankenstein- observamos que éste se compara con Adán:

fui creado aparentemente sin vínculo alguno a ningún otro ser en la existencia, pero su estado era muy diferente al mío en todo lo demás. Él nació de las manos de Dios como criatura perfecta, feliz y próspera, resguardada por el cuidado especial de su Creador [...] en cambio yo era miserable, estaba indefenso y solo. (Shelley 1818: 46)

Más aún, el monstruo dice que si bien Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, “bello y seductor”, él es una versión “sucio” de la forma de su creador. (Shelley 1818: 46) Al compararse con

el diablo, también se analiza a sí mismo como una copia imperfecta: “Incluso ese enemigo de Dios y del hombre tenía amigos y socios en su desolación; yo estoy del todo solo.” (Shelley 1818: 84).

Si bien el monstruo originario de Shelley construye también su personalidad a través de espejos en los que se mira deformado, existen ciertas características que lo distancian por completo de los monstruos de Belloc y Restrepo.

El señor Sleuth (Belloc 1913) es una persona común y corriente y los signos de inquietud que pudieran ponernos en alerta son ahogados a lo largo de la trama por la señora Bunting en un camino de autoengaño y autocomplacencia. Ella se dice a sí misma que su inquilino “era excéntrico, como mucha gente inteligente es excéntrica, es decir, en un sentido inofensivo” (Belloc 1913: 55) o que “con respecto a su rareza, bueno, siempre hay algo extraño en todos” (65). El detective y amigo de los Bunting señala sobre esta capacidad del asesino de camuflarse y pasar desapercibido como una persona cualquiera, que no se trata de un criminal común, “el Vengador es un loco, uno de esos astutos y silenciosos” (151). En ello difiere del monstruo de Shelley.

La criatura de Frankenstein surge y toma su lugar en el imaginario social como el monstruo que se revelará como tal desde el primer momento debido a su apariencia espantosa. Este monstruo, como el Caín del Génesis bíblico, posee una marca que lo identifica pero más que protegerlo a él mismo de la furia de sus congéneres (como pretende la marca divina en Caín), busca proteger a estos últimos de la furia del monstruo. Paradójicamente, el ímpetu violento de la criatura de Shelley le viene del rechazo que la humanidad tiene hacia él debido a su horrendo aspecto.

La saña de los monstruos de Belloc y Restrepo es en cambio una crueldad sin justificaciones aparentes ni pretextos. El señor Sleuth, de hecho, no tiene nada extraordinario en su apariencia, una podría encontrárselo en la calle y pasar de largo porque no posee ninguna seña particular (Belloc 1913: 152), quienes lo imaginan y no lo conocen suponen que debe ser “un caballero silencioso y de buena pinta” (172). Al Muñeco, por su parte, “no se lo debe llamar *monstruo* [...], es un ser humano. Y ésa es la tragedia, que esto lo ha hecho un ser humano.” (Restrepo 2018: pos.1832) Este ser humano en cuanto a su apariencia es la antítesis de la criatura de Frankenstein: “el Muñeco exhibe su bronceado en spray y su six pack ejemplar” (pos. 70), es “[d]i charachero y afectuoso” (pos. 75), pero al igual que el señor Sleuth posee ciertos rasgos inquietantes que se pasan por alto deliberadamente: “bello, *camorrero* y deportista excelso” (pos. 88, resaltado mío), “pero también matón, patotero, putañero, atrabiliario,

llevado de sus furietas” (pos. 75), “alguien que no creció, o no adultó, alguien tan inmaduro como nosotros” (pos. 78), “Colombian psycho” (pos. 117).

Los rasgos inquietantes de los desviados sociales recreados por Belloc y Restrepo, negados de forma deliberada y recurrente por quienes les rodean, terminan por mostrarnos una especie de profecía autocumplida. El narrador en *Los Divinos* lo plantea así: “un tipo difícil pero predecible. Las sorpresas con que pueda fulminarnos no serán nada radicalmente nuevo, nada del todo ajeno a él mismo” (pos. 119).

Los monstruos, imaginados como seres solitarios se revelan a través de su creador -en el caso de Shelley- o de quienes los rodean -los caseros para Belloc o el grupo de amigos para Restrepo- paradójicamente como seres antisociales insertos dentro de una sociedad. En el periódico puede leerse una carta que dice “El Vengador, quienquiera que sea, debe ser conocido por cierto número de personas” (Belloc 1913: 177) y “debe tener un habitat donde sus costumbres son conocidas al menos por una persona” (178). Los amigos del Muñeco notan por su parte que “[l]os engañaba o [l]os ignoraba” y que “[h]abía empezado a montar una vida en paralelo, aunque sólo después fu[eron] atando cabos.” (Restrepo 2018: pos 135).

Ahora bien, esta transmutación oculta en la alegoría del espejo que nos invita a mirar al monstruo dentro de nosotros o bien a mirarnos a nosotros mismos dentro del monstruo nos abre también la puerta para reflexionar en torno al lazo indisoluble entre el monstruo y su creador (o solapador) y el pacto de silencio que se establece entre ambos.

El lazo indisoluble y el pacto de silencio

Hacia el final de su vida, Victor Frankenstein le cuenta al capitán de un barco cómo creó un monstruo que asesinó a tres de sus seres más amados y cómo tras la muerte de su propio padre debido a la inmensa tristeza que le provocaron estas pérdidas se dio a la tarea de perseguir a su criatura con la finalidad de destruirla:

En esos momentos la venganza que ardía en mi interior murió en mi corazón y continué mi camino hacia la destrucción del demonio, más como una tarea encomendada por el cielo, como el impulso automático de un poder sobre el cual no tenía conciencia, que como el ardiente deseo de mi alma. (Shelley 1818: 77)

Entre el creador y su criatura existe un lazo indisoluble. El monstruo le reclama su desprecio: “tú, mi creador, me detestas y desprecias a mí, tu criatura, a la que estás ligado por lazos que sólo pueden disolverse con la aniquilación de uno de nosotros” (33) y sentencia: “[e]res mi creador pero yo soy tu amo.” (61)

Victor Frankenstein confiesa: “En un arrebato de locura entusiasta creé una criatura racional y estuve atado a él para asegurarle, en la medida de mis posibilidades, su felicidad y bienestar.” (82) Es Frankenstein el centro que une los laberintos de espejos de monstruo y víctima. En palabras de su criatura él es todas las víctimas: “En su asesinato se consuman mis crímenes [...] Yo, irremediamente te destruí al destruir a todos los que amabas.” (83) En sus propias palabras él es también el monstruo: “Yo, no de hecho, pero en efecto, era el verdadero asesino.” (31)

En el relato de Shelley, Frankenstein decide callar porque intuye que cometió un error al crear a una criatura monstruosa y luego porque piensa que en todo caso nadie creería su historia (“Tenía la sensación de que me creerían loco” (69)). En su encuentro con el monstruo, éste le plantea la posibilidad de dejarlo tranquilo a condición de que creara una criatura femenina igual a él -como Eva fue creada para Adán- por lo que decide dejar a sus amigos “inconscientes sobre la existencia de su enemigo y desprotegidos de su ataque” (56) confiando en que el monstruo lo seguiría y con ello, sus amigos estarían a salvo. De este modo, Frankenstein va delineando un pacto de silencio con su criatura que lo acompaña hasta el barco donde decide contar su historia al capitán.

En el relato de Shelley el acto de creación del monstruo y el pacto de silencio entre éste y su creador tienen un mismo origen. Pareciera que todo acto monstruoso por su inherente aberración queda revestido de silencio, porque causa vergüenza, porque nadie creería -o no querría creer- en su existencia.

Este pacto de silencio tiene nuevas implicaciones en el relato de Belloc. De las obras analizadas, sólo en Belloc encontramos un personaje femenino pactando con el asesino. La señora Bunting, de hecho, se posiciona como la elegida por el misterioso inquilino por su capacidad para hacer oídos sordos. “La casera del señor Sleuth era una verdadera mujer, ella tenía, eso es, una paciencia infinita con los caprichos y las rarezas masculinas” (Belloc 1913: 68). Ella creía además que las personas que denunciaban a alguien por una recompensa eran todavía peores que aquellas que quienes lo hacían sin incentivo de por medio (179). Más aún, en la novela se reflexiona acerca del papel de las mujeres como encubridoras ideales en la historia del crimen, dado que sólo traicionarían por venganza. El

papel de la mujer como encubridora, nos dice Belloc, tiene más que ver con el hecho de que “es súbdita, más que ciudadana”, por lo que no tiene el deber (como sí lo tendría un ciudadano) de tomar el papel de denunciante (209-210).

Por otro lado, se pone sobre la mesa el miedo que las personas pertenecientes a la clase social del señor y la señora Bunting tienen de acudir a la policía, “un incómodo miedo a la ley” (383), especialmente de ser tratados como cómplices (386), por lo que suelen esperar a que el asesino sea atrapado infraganti (384), a que el asunto se desvanezca por sí solo como por ejemplo, que el asesino se traslade a otra ciudad (392) o que termine con la tarea que se propuso, es decir, supone que tiene un objetivo específico al asesinar y que éste en algún momento se cumplirá por lo que dejará de matar.

Cuando la señora Bunting escucha al señor Sleuth recitar pasajes de la Biblia “muy poco elogiosos hacia su sexo” recuerda que ella misma “no tenía una muy buena opinión de su hermana” y que era mejor que a su inquilino le disgustaran las mujeres “que, bueno, que la otra cosa” (78) por lo que decide ignorar la cuestión. Ella coincide además en que beber alcohol es reprochable y muestra diversas actitudes de total rechazo a la bebida a lo largo del relato.

Así, en el laberinto de espejos la señora Bunting recorre mejor los pasajes donde se mira reflejada en el monstruo que en aquellos donde se miran las víctimas. Con él comparte su aversión a quienes representan la ley, su no-ciudadanía e incluso su opinión negativa sobre algunas mujeres y sobre el consumo de alcohol. La descripción del monstruo hecha por la prensa como un “fanático abstemio y misógino” (106) alcanzaría a tocar también a la señora Bunting, su encubridora. Ella se hace consiente de su pacto de silencio cuando miente para encubrir a su huésped diciendo que éste no había salido en los últimos días debido a que estaba resfriado: “Era la primera vez que decía una mentira audaz y deliberada. Era una de esas mujeres -como las hay muchas- para quienes hay todo un mundo de diferencia entre la omisión de la verdad y el decir una mentira” (128).

La relación de la señora Bunting con su inquilino nos invita en cierta forma a mirar más allá del género como elemento imperativo de empatía entre victimarios masculinos o entre víctimas mujeres dado que nos permite observar la existencia de otros elementos que en la señora Bunting resultan de mayor relevancia para simpatizar con el monstruo.

Por su parte, Hobbo, narrador en *Los Divinos* se presenta a sí mismo y a su grupo de amigos como los encubridores que se van envolviendo en una trama trágica de donde les es imposible salir. Él habla de “la angustia de no haber sabido a tiempo lo que sólo supimos demasiado tarde” (Restrepo 2018:

pos. 2906) si bien todo su relato es una reconstrucción de cómo el monstruo va creciendo ante los ojos de todos.

El narrador y cómplice Hobbo recorre también el laberinto de espejos monstruo-víctima. Cuando parece perderse en los espejos del camino del monstruo, aparece otro desde el lado de las víctimas: “Me da por pensar que esta pequeña se parece a mi sobrina Lorena. Deben tener más o menos la misma edad, y temo por ambas.” (pos. 1505) Cuando se decide a entregar la computadora del Muñeco a la familia de la niña con la esperanza de que sirva para rescatarla se refleja nuevamente en el otro lado:

Y me entra un palpito: debo parecerles idéntico. Él es lindo y yo no tanto, pero hijos de papi los dos, aunque él sí tenga un papi, y yo como si no tuviera. ¿Y si estas gentes nos confunden, creyendo que yo soy él y él es yo? ¿Y si en el fondo tienen razón? (pos. 1709)

Si en Belloc existía un pacto de silencio entre la encubridora mujer y el femicida hombre hecho posible por una serie de rasgos compartidos que trascendían al género, en *Los Divinos* hay un pacto de silencio que es extensivo al género masculino y que es explicado aquí como una inercia que lleva al grupo de amigos a callar y encubrir. Hobbo lo explica cuando su hermana le pide entregar al Muñeco si es que sabe dónde está:

“Sé que a mi hermanita le hubiera gustado que yo tuviera arrestos de James Bond, y que el buenazo de su marido fuera menos Clark Kent y más Supermán, y que mi padre indiferente la acogiera como un Papá Noel de barbas blancas y blanda panza. -Sobreestimas al género masculino- le digo, pero ella pasa por alto mi comentario.” (Restrepo 2018: pos. 1604)

Este pacto de silencio para la construcción de la masculinidad violenta tiene que ver con el régimen patriarcal donde la entrada a la “cofradía viril” (Segato 2013: 24) está dada por una constante demostración de crueldad por los miembros de la fraternidad, condición que garantiza su pertenencia al grupo (Segato 2013). Esta demostración se acompaña irremediamente tanto de la aprobación como de la complicidad del resto de los miembros. El gesto heroico que la hermana de Hobbo le pide le exige e implica la traición del pacto de la cofradía viril a la que circunstancialmente pertenece.

Pensar en el pacto de silencio que se establece entre el monstruo y su solapador nos invita a cuestionarnos sobre nosotros mismos y los lazos que nos unen a los monstruos. Hobbo nos dice: “Este crimen se impone como un espejo, y el monstruo que allí se refleja tiene la cara del país entero.” (Restrepo 2018: pos. 3019)

Lo inevitable y lo evitable

En las tragedias que nos presentan Shelley, Belloc y Restrepo en tres siglos y escenarios distintos, donde inevitablemente hay víctimas y victimarios parecemos desoír (como los solapadores) lo que tienen que decirnos los personajes aparentemente secundarios en el imaginario social montado en torno al monstruo, dado que éste suele ocupar el papel central y la crueldad de sus actos eclipsa los elementos de salvación.

Ante la inevitabilidad que implica la existencia del monstruo se abren dos alternativas que implican o suponen su destrucción: cambiar su naturaleza o romper el pacto de silencio que tenemos con la criatura (y con nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo del monstruo).

La criatura de Victor Frankenstein promete dejar de hacer daño si su creador accede a construir una compañera para él. Ante esta exigencia, su creador se decanta finalmente por la negativa dado que no habría forma de crear una criatura igual sin el lado maligno y criminal ligado a su ser, además que nada aseguraba que esta nueva criatura accediera a estar con el monstruo y de ser así, que juntos se inclinaban a hacer el bien. Frankenstein reflexiona que si bien tenía la obligación de asegurar en la medida de lo posible el bienestar de la criatura que creó, había algo mucho más grande: “Mi deber hacia mis semejantes reclamaba con mayor fuerza mi atención, porque implicaba una mayor proporción de felicidad o de miseria. Convencido de ello me negué -e hice bien- a crear una compañera para la primera criatura” (Shelley 1818: 82)

Así, la creación del monstruo aparece como un hecho dado, imposible de borrar. El acertijo que su creador debe resolver es seguir creando monstruos y apostar por la posibilidad de su tranquilidad o ser torturado a través de la muerte de sus seres amados con total certeza. La existencia del monstruo es del orden de lo inevitable. Su creador se inclina por la apuesta segura que implica su sufrimiento y toma en sus manos toda la responsabilidad, de ello se da cuenta cuando abandona la prisión en Irlanda y escucha a alguien decir: “Puede que sea inocente del asesinato, pero tiene ciertamente una mala conciencia”. En efecto, en ese momento se sabe culpable de las muertes de William, Justine y Clerval, quienes fueron asesinados (dos de ellos por el monstruo y Justine en la horca culpada injustamente del asesinato de William) “por [sus] maquinaciones infernales” (68).

En la tranquilidad de la conciencia Frankenstein intuye cierta paz aún en la tristeza: “¡Ah! La resignación es buena para los desdichados, pero para los culpables no hay paz. Las agonías del

remordimiento envenenan el lujo que de otro modo se encuentra a veces en permitirse el exceso de dolor”. (71)

En Restrepo, el monstruo es también inevitable:

No sé en qué momento, o mediante qué secuencia, el Muñeco se convierte en monstruo. ¿Cuándo pasó de la mera indiferencia y desdén frente a los demás al acto de destruir y aniquilar de manera salvaje? ¿Cómo pasó de la frivolidad a lo abiertamente atroz? En un abrir y cerrar de ojos. Tal vez frivolidad y horror van de la mano, y no existe escalpelo tan afilado que pueda desgajarlos.” (pos. 1827)

Las “agonías del remordimiento” (Shelley 1818: 71) de las que hablara Frankenstein aparecen constantemente en Hobbo y Pildo, tanto que éste último termina con su vida: “Para huir del terror, se refugió en la muerte. [...] Dicen que cuando uno se va, es porque ya se ha ido. Me animo a glosar: cuando te suicidas, es porque ya estás muerto.” (Restrepo 2018: pos. 2551)

El monstruo empático con capacidad de arrepentimiento que dominaba el imaginario social de Shelley se esfuma en Belloc y Restrepo. El señor Sleuth se piensa a sí mismo como “un hombre absolutamente cuerdo con un gran trabajo de venganza por hacer en el mundo” (Belloc 1913: 414) y el Muñeco, por su parte, en una carta que aparece en el periódico y que es analizada por Hobbo dice lamentar la muerte de la niña, “pero lo hace con el gesto impersonal de quien manda una tarjeta de pésame, como si ella hubiera muerto así no más, como si su *muerte lamentable* hubiera sido producto de un accidente cualquiera.” (Restrepo 2018: pos. 2810) Este monstruo “[s]e atreve a pedir un perdón que no desea por una culpa que no siente.” (pos. 2818)

La señora Bunting, solapadora del Vengador, se siente decepcionada y temerosa cuando éste piensa que lo ha traicionado:

Lejos de traicionar al Señor Sleuth, lo había protegido, había guardado su horrible secreto y no hubiese podido hacerlo de haber sabido -o al menos vagamente sospechado- el terrible hecho revelado por las palabras de Sir John Burney, a saber, que el señor Sleuth no fue víctima de ninguna aberración temporal, sino que era -y había sido durante años- un loco, un maniático homicida. (Belloc 1913: 417)

Contrastando los sentimientos de monstruos femicidas y solapadores se observa que la responsabilidad recae por completo en estos últimos, dado que los primeros son incapaces de empatía.

Conclusiones

Pensar en el monstruo como elemento principal constitutivo del imaginario social sobre el feminicidio desde la literatura femenina nos permite desplazar la pregunta sobre quién mata y por qué lo hace para cuestionarnos en torno a personas, escenarios y contextos que posibilitan estos asesinatos. Coincidiendo con Jane Caputi en su análisis de una cultura patriarcal que niega la normalidad de la violencia contra las mujeres, resulta no sólo útil sino necesario desplazar estas preguntas porque son planteadas desde esta cultura negadora.

La dimensión de responsabilidad es desplazada también del monstruo como perpetrador del crimen hacia nosotros, los solapadores que miramos nuestra imagen deformada en los monstruos que dominan el imaginario social y nos plantea -como la criatura a Frankenstein- la misma encrucijada: ¿accederemos a crear nuevos monstruos ad infinitum con la promesa de su enmienda o nos negaremos asumiendo las consecuencias de nuestra negativa?

Finalmente se abren otros panoramas para la reflexión: ¿qué elementos y escenarios compartimos con estos monstruos para que nos sintamos compelidos a callar y cómo multiplicar los elementos compartidos con las víctimas para sentirnos obligados a actuar por ellas?

Obras analizadas

Belloc Lowndes, Marie (2015 [1913]). *The lodger*. Harpenden: Nick Rennison. Versión e-book.

Restrepo, Laura (2018). *Los divinos*. Barcelona: Penguin Random House. Versión Kindle.

Shelley, Mary (2013 [1818]) *Frankenstein. The Original 1818 'Uncensored' Edition: Frankenstein; or, The Modern Prometheus*. London: Lackington, Hughes, Harding, Mavor & Jones. Versión Kindle.

Bibliografía

Aguilar-Ruiz, Raúl (2018). "Tipologías de feminicidas con trastorno mental en España." *Anuario de psicología jurídica*, 28, 39-48. Consultado en: <http://doi.org/10.5093/apj2018a4>

Caputi, Jane (1989). "The Sexual Politics of Murder." *Gender and Society*, 3(4), 437-456. Consultado en: <http://www.jstor.org/stable/189762>

Clarín (2019). "El 'monstruo de Ecatepec': el asesino serial que pide beber sangre para calmarse." *Clarín*, 13 de noviembre, edición en línea. Consultado en: https://www.clarin.com/viste/monstruo-ecatepec-asesino-serial-pide-beber-sangre-calmarse_0_pZHqaByj.html

INDAGA – Observatorio Nacional de Política Criminal (2019). *Víctimas y victimarios del feminicidio. Un estudio desde los perpetradores del delito*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Law, Ian & Madigan, Stephen (1998). *Praxis. Situating discourse. Feminism and politics in narrative therapies*. Vancouver: The Cardigan Press.

London, Bette (1993). "Mary Shelley, Frankenstein, and the Spectacle of Masculinity." *PMLA*, Vol. 108, No. 2, 253-267.

Perilli, Carmen Noemí (1983). "El símbolo del Espejo en Borges." *Revista chilena de literatura*, No. 21, 149-157.

Pineda G., Esther (2019). *Cultura femicida. El riesgo de ser mujer en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo libros.

Segato, Rita Laura (2013). *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez*. Buenos Aires: Tinta Limón.